

महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापन आणि षाष्वत विकास: एक भौगोलिक विकित्सा डॉ. संजीव कोळ्ये

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गंगारखेड, जि. परभणी

सारांश:

मानवाचे अस्तित्त्व टिकून राहण्यासाठी, जीवन अधिक सुखकारक होण्यासाठी आवश्यक गरजांची पूर्तता ज्या ज्या नैसर्गिक सामग्रीच्या वापराने होते ती संपत्ती म्हणजे 'नैसर्गिक साधनसंपत्ती' होय. जल ही एक अशीच नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. पृथ्वीवरील पाण्यापैकी ६९ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरतात. ज्यामध्ये १५ ते ३५ टक्के सिंचन पाण्याचा अपव्यय होतो. 'जमिनीमध्ये उपलब्ध असलेल्या जलाषयाचा अंदाज घेऊन वर्षभरासाठी त्याचा कमीत कमी वापर करून जास्त पिकांचे उत्पादन घेता येईल याचा व्यवस्थित अभ्यास करून वार्षिक नियोजित आराखडा तयार करणे म्हणजेच जलव्यवस्थापन होय.' महाराष्ट्रात पडणारे पर्जन्य अनिश्चित स्वरूपाचे असल्यामुळे ओला किंवा कोरडा दुश्काळ पडतो. राज्यात सरासरी १२०० मि.मी. पर्जन्य पडते. त्यात मोठी स्थल, काल सापेक्षता आहे. राज्याचा एक तृतीयांश भाग पर्जन्य छयेच्या टापूत येतो. राज्यात पाणी वापराबाबत म्हणावी तेवढी जागृती झालेली दिसत नाही. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे जलसाठ्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे पाण्याचे योग्य जलव्यवस्थापन व संवर्धन होणे गरजेचे आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास कृषी उत्पादकता तर वाढतेच परंतु पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, गरीबी निवारण, प्रादेशिक विकास साधता येतो. उपलब्ध नैसर्गिक जलाचे योग्य नियोजन, संघटन करणे, भविष्यादलवा अंदाज बांधणे, आदेश देणे, समन्वय साधून नियंत्रण ठेवणे म्हणजेच जलव्यवस्थापन होय. पृथ्वीवर पाण्याचा साठा मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार इ.स.न २०२५ सालापर्यंत जगातील अर्धा लोकसंख्येला (४०० कोटी) प्यायला पाणी मिळणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाला पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन करून आपला षाष्वत विकास करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावना:

भारतातील २९ घटक राज्यापैकी महाराष्ट्र हे एक प्रमुख राज्य आहे. महाराष्ट्राची स्थापना ०१ मे १९६० रोजी झाली आहे. भारतातील महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे. ग्रामीण भागात २००१ च्या जनगणनेनुसार ५८ टक्के लोकसंख्या राहते. देशातील एक कृषीप्रधान व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्याची पूर्वपश्चिम लांबी सुमारे ८०० कि.मी. तर दक्षिणोत्तर लांबी ७०० कि.मी. आहे. भारतात सिंचनाचा विचार केला तर महाराष्ट्र खूप मागे आहे. इ.स.न १९६०-६१ मध्ये केवळ ६.५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली होते तर इ.स.न २००९-१० मध्ये १७.९० टक्के इतके होते. राज्यात सिंचनाच्या अभावामुळे ८२.१० टक्के शेती कोरडवाडू व निसर्गाच्या लहरीपणावर आधारीत आहे. कोरडवाडू शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जलसिंचनाच्या सुविधांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. मानवी जीवनाच्या दृष्टीने पाणी अत्यंत महत्त्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. पिण्यासाठी व विविध उद्योगासाठी वापरावयाचे पाणी घुट्ट करून घ्यावे लागते. पाण्याचे प्रदुशण होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी लागते पाण्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित नसेल तर बाश्पीभवनामुळे पाणी नाहीसे होते. पाऊस झाल्यानंतर पडणाऱ्या पाण्यापासून ते महासागरास ते पाणी मिळेपर्यंत म्हणजेच जलचक्राच्या प्रत्येक पातळीवर पाण्याची दक्षता घेणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे पाण्याचे व्यवस्थापन षाष्त्रीय पद्धतीने केले जाते त्यातून षाष्वत विकास साधता येतो.

अभ्यासक्षेत्र:

प्रस्तुत बोध निबंधात महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनावर प्रकाश टाकलेला आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे मोठे राज्य आहे. राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ३,०७,७१३ चौ.कि.मी. आहे. महाराष्ट्राने भारताचा ९.३६ टक्के भाग व्यापला आहे. महाराष्ट्राचा अक्षांशीय विस्तार १५° ४१' उत्तर ते २२° ६'

उत्तर अक्षांशा दरम्यान तर रेखांशीय विस्तार ७२° ३६' पूर्व ते ८०° ५४' पूर्व रेखांशा दरम्यान आहे. राज्याची एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११,२३,७४,३३३ एवढी आहे. राज्यात एकूण ३६ जिल्हे, ३५५ तालुके, ५३५ षहरे, ४३,६६३ खेडी, ६ प्रवासकीय विभाग आहेत. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापन आणि षाष्वत विकासाची संघोधनासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.

उद्दिष्टे:

महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचा योग्य उपयोग व व्यवस्थापनाचा तसेच कायद्याचा अभ्यास करणे. राज्यातील सिंचन व पाणलोट क्षेत्र याचा अभ्यास करणे. पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर व भूजल व्यवस्थापनावरील उपाययोजनाचा अभ्यास करणे. राज्यातील पाणी वापराच्या चुकीच्या धोरणाचा अभ्यास करून षाष्वत विकास करणे. षाष्वत विकासाची संकल्पना स्पष्ट करणे.

माहिती संकलन:

प्रस्तुत बोधनिबंधासाठी दुस्यम माहिती स्रोतांचा संदर्भग्रंथ म्हणून उपयोग करण्यात आलेला आहे. विविध लेखकांची पुस्तके, संघोधन पत्रिका, मासिके, वृत्तपत्रे व इंटरनेटचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

विशय विवेचन:

१) महाराष्ट्रात असणाऱ्या पाण्याचा योग्य उपयोग व व्यवस्थापन : महाराष्ट्राच्या भविष्याचा विचार करताना पाणी या मुलभूत स्रोतांकडे अत्यंत काळजीपूर्वक बघायची गरज आहे. राज्याच्या भूमीवर पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला आपल्या प्रगतीची जोडायची आवश्यकता आहे. पाणी तेथे वस्ती असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. मानवाने आजपर्यंत पाण्याचा स्रोत पाहूनच वस्त्यांची निर्मिती केली आहे. आधुनिक जगात हे चित्र बदलले आहे. मानवाने तंत्रज्ञानाचा विकास केला आणि नदीचे पाणी आडवून मोठा जलसाठा करण्याचे व ते दूरपर्यंत पोचवण्याचे किंवा भूजलाचा उपसा करण्याचे तंत्र आपल्याला अवगत झाले.

आजची बहरे कारखान्याच्या जवळ असतात व पाणी पुरवण्याची सोय करतात. यामुळे नदी-नाल्यांची, पावसाच्या शेबांची आपल्या लेखी किंमत कमी झाली. स्त्रोताची पर्वा न करता पाण्याचा वारेमाप वापर आपण करू लागलो आणि परिस्थिती बिकट होतू लागली.

२) **राज्यातील उपलब्ध पाण्याचे स्वरूप:** आपला भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा ओलाचिंब देष म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रात दरवर्षी १६३.८२ घन कि.मी. भूपृष्ठजल तर २०.७ घन कि.मी. भूजल उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात उपलब्ध वापरायोग्य भूपृष्ठजलाचे प्रमाण देशातील वापरायोग्य पाण्याच्या ९ टक्के तर जगातील वापरायोग्य

पाण्याच्या ०.१३ टक्के एवढे आहे. चितळे जलसिंचन आयोगाच्या अंदाजानुसार राज्यात भूपृष्ठजल व भूजलासह वापरासाठी सरासरी १३९२२७ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. इ.स.न २०३० साली राज्याची सिंचनाच्या व इतर पाण्याची एकूण आवश्यकता केवळ १७६६८ दलघमी. एवढी असणार आहे. म्हणजेच पाण्याच्या वाढत्या गरजा भागवून २०३० साली सुमारे ४१७७९ दलघमी. एवढे पाणी राज्यात बिल्लक राहणार आहे. म्हणजेच निसर्गाने राज्याला भरभरून पाणी दिले आहे. राज्याला मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. परंतु व्यवस्थापन करून घाष्वत विकास साधने गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील विविध भागात पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी:

अ.क्र.	विभागाचे नाव	वार्षिक सरासरी पर्जन्य (मि.मी.)	विविध कालावधीत पडणाऱ्या पावसाचा तपशील			
			जून-सप्टेंबर	ऑक्टोबर-डिसेंबर	जानेवारी-फेब्रुवारी	मार्च-मे
०१	कोकण	३१६१	९४ टक्के	४ टक्के	१ टक्के	१ टक्के
०२	पश्चिम महाराष्ट्र	१०००	८४ टक्के	११ टक्के	१ टक्के	४ टक्के
०३	मराठवाडा	८२६	८७ टक्के	११ टक्के	१ टक्के	४ टक्के
०४	विदर्भ	११०६	८८ टक्के	७ टक्के	२ टक्के	३ टक्के

स्त्रोत: संशोधकाने आधिकृत माहितीच्या आधारे संकलित केलेले आहे.

विविध आयोगाने वर्तविलेला महाराष्ट्रातील भूपृष्ठजलाचा अंदाज:

अ.क्र.	नदीखोऱ्याचे नाव	राज्य सिंचन आयोग		नदी पाणी तंदा लवाद		राष्ट्रीय सिंचन आयोग		चितळे आयोग	
		दलघमी	अघफु	दलघमी	अघफु	दलघमी	अघफु	दलघमी	अघफु
०१	कृष्णा	२१७७२	७६९	२७२७१	९६२	२७९२०	९७७	३४०३२	११९१
०२	भिमा	८७७७	३१०	-	-	कृष्णेत समाविष्ट	-	-	-
०३	गोदावरी	११४१०	४०३	३७८२७	१३३६	३७८३०	१३२४	७०८८०	१७८१
०४	वैनगंगा	२०३८७	७२०	-	-	गोदावरीत समाविष्ट	-	-	-
०५	तापी	६४८४	२२९	७०२९	२४८	७२७०	२७४	१९१८	३९९
०६	कोकण खोरी	४२४६९	१७००	४९२६८९	१७४०	४२४८०	१४८७	६१२१०	२४२२
०७	नर्मदा	-	-	-	-	६२०	२२	७८०	२०३०
०८	एकूण	१११२९७	३८९६	१२१३७४	४२४८	१६६१००	४०६४	१६३७७०	७७३१

स्त्रोत: संशोधकाने आधिकृत माहितीच्या आधारे संकलित केलेले आहे.

३) **राज्यातील पाणी वापरचे चुकीचे धोरण:** आधुनिक किसान नावाच्या औरंगाबाद येथील साप्ताहिकात दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०१२ ते जानेवारी २०१३ दरम्यान मराठवाड्यातील २७२३९४८७९ लिटर्स बीअर बनवली गेली. एक लिटर बीअर बनवायला १२ लिटर्स पाणी लागते. घेतकऱ्यांनी त्या कंपन्यांना पाणी देण्यास विरोध केला. घासनाचे धोरण उद्योगांपेक्षा घेतील अधिक प्राधान्य द्यावे असलं तरी प्रत्यक्षात तसं होताना दिसत नाही. राज्याच्या ३०८००० चौ.कि.मी. एवढ्या भौगोलिक क्षेत्राच्या १९४४७३ चौ.कि.मी. म्हणजे ६३.१४ टक्के एवढे दुष्काळी क्षेत्र आहे. राज्यात पर्जन्यछायेचा प्रदेश मोठा आहे. मुळातच पाऊस कमी पडतो आहे. राज्याच्या दुष्टीने अत्यंत तातडीने आणीबाणी पातळीवर लक्षा घ्यायला पाहिजे. अशी गोष्ट आहे. तसं नं केल्यास राज्यातील कांही भाग वाळवंट व्हायला सुरुवात होईल ते आपण शोपवायला हवं.

४) **जलसंपत्ती व्यवस्थापनाविषयी निर्णय:** पाण्याचा वापर कुणी, कुठे, कशासाठी आणि कॅटहा करायचा याचे नियम करायला पाहिजेत. पाणी वापरचे प्राधान्यक्रम काय हे ठरवायला हवे. उदा. उद्योगासाठी किंवा ऊर्जाप्रकल्पासाठी कदाचित घुट्ट, स्वच्छ पाण्याची गरज लागणार नाही. पण

प्रक्रिया केलेले सांडपाणी चालू षकेल तसे पर्याय घेयायला पाहिजेत. पीक पद्धतीत बदल करून कमी पाणी लागेल अशी पिके घ्यावी लागतील किंवा जास्त पाणी लागते अशा पीकांना जास्त कर लावून त्याचा उपयोग कमी करण्यावर भर द्यावा लागेल. मातीत पाणी आहे. घेती करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा. दुष्काळी परिस्थितीत टिकून राहतील अस वाण, बी तयार करायला हवं. त्यासाठी बायो-टेक्नॉलॉजीतील संशोधनाला वाव द्यायला हवा. घेती क्षेत्रात असे बदल करतांना फार धाडशी धोरण तर ठरवायला लागतीलच पण त्याषिवाय असे बदल करतांना घेतकरी वर्गाला पतपुरवठा करण्याची व्यवस्थाही करावी लागेल. ऊसाची नवीन लागवड करायला बंदी घालणे असे निर्णय घ्यावे लागतील. महाराष्ट्र घासन सिंचन कायदा १९७६ नुसार हे करू शकते. दुष्काळी तालुक्यामध्ये पाणी वापरचे नियम कडक करावे. पावसात पाणी अडवून साठवून त्याला झिरपायला लावणे. त्यासाठी चळवळ उभी करून राज्यात आपल्याला जलकांती करावी लागेल. यासाठी गावपातळीवर पाणलोट समित्या कार्यरत असाव्यात त्यात एक प्रवासकीय अर्थव्यवहारातील विस्त आणली तर त्यांना पतपुरवठ्याच्या विविध योजना साकार करता

येतील त्याच समित्याबरोबर खंत, बी-बीयाणे, औशे यातील व्यापार हा अधिक मुक्त आणि पारदर्शी असावा असे मोठे प्रयत्न करावे. विविध विशयावर अत्यंत तातडीने लोकचळवळ उभी करायला हवी. तसेच सिंचन प्रकल्पातून विनापरवाना, अनाधिकृतपणे पाणी उपसायला बंदी घातली पाहिजे. भूजलातील पाणी उपसून ते वापरणे यावर नियंत्रण हवे. समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्र अवलंबायला हवं. उदा. जायकवाडी धरणात असलेल्या धरणातून अगोदरच पाणी सोडायला हवं (डॅट्ट) कायद्याप्रमाणे (२००५) समन्यायी पाणी वाटप करायला हवं पण हे होत नाही.

१) जलसंपत्तीच्या षाष्वत विकासासाठी करावयाचे कार्य: महाराष्ट्रातल्या पाण्याचा साकल्याने विचार (पाण्याचे खोरेनिहाय नियोजन, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व्हरावे, उद्योगाचे व शेतीचे नियोजन इ.) 'पाणी आडवा, पाणी जिरवा' धोरण व पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठीच्या उपयोजना (कॅनॉल व धरणाची दुरुस्ती, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण तसेच नवीन प्रकल्पाचे नियोजन, पाटबंधारे खात्याच्या व्यवस्थापनात सुधारणा इ.) भूजल व्यवस्थापन आणि भूजल कायद्याची अंमलबजावणी भूपृष्ठावरच्या पाण्याचे व भूजलाचे सातत्याने ऑडिट करणे, शेतीत बदल, शेतीच्या पाण्याचे नियोजन (पीक पद्धतीत बदल, पाणी वाटप संस्था, शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण इ.) पाण्याच्या पाण्यात नियोजन (जलघुट्टीकरण रंत्रणा, पाण्याचा पुर्नवापर, पाणीपट्टी धोरण इ.) करणे गरजेचे आहे.

६) महाराष्ट्राच्या षाष्वत विकासासाठी जलव्यवस्थापन: कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या वहनक्षमता, त्यात होणारे पाण्याचे अपव्यय आणि वाहण्याला लागणारा वेळ इ. बाबी वार्षिक पद्धतीने अभ्यासाच्यात, पाणी कमी लागेल असे तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व उपकरणे वापरून पाण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, शेतीचे व औद्योगिक वापराचे पाणी अशा सर्वत्र गरजा मूळात कमी करणे. सर्व प्रकारच्या पाणी वापरात स्वयंचालितकरण व संगणकीकरण करून जलनियंत्रण व जलनियमनात आमूलाग्र बदल करणे आणि त्या आधारे जल व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदारी व लोकसहभाग आणणे आवश्यक आहे. आधुनिक जलव्यवस्थापनात दैनंदिन स्वरूपात उपयोगी पडतील असे लाभक्षेत्राचे नकाशे आज दुर्दैवाने बहुसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत. योग्य नकाशे तयार केल्यास आणि ते संगणकावर सर्वांना उपलब्ध झाल्यास जलव्यवस्थापनात अचूकता येईल. पाण्याची साठवणूक शक्यतो वापरकर्त्यांच्या क्षेत्राजवळ करणे, उघड्या कालव्याऐवजी पाईपातून पाण्याचे वहन करणे, राज्य स्तरावर जल व्यवस्थापनाकरीता स्वतंत्र केडर निर्माण करून त्या केडर कडून पाण्याचे व भिजलेल्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे आणि सर्व पाणी योजनांची नियतकालिक देखभाल-दुरुस्ती करणे. जल कायद्यात सुधारणा करून कायदेविशयक प्रबोधन कार्यक्रम राबवणे. पाण्याबाबतच्या चर्चांचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी लोकप्रतिनीधी व ओपिनियन मेकर्सना राषडा व वाल्मी सारख्या संस्थांकडून प्रशिक्षण घावे. जल नियंत्रण व नियमनासाठी विविध प्रकारचे प्रवाहमापक तयार करणे व त्यांची देखभाल करण्याकरीता वासकीय व खाजगी जल उद्योग सुरु करावेत. केवळ बांधकामे नव्हे तर प्रकल्प पूर्ण करणे महत्वाचे आहे. पाण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे

(जल घुट्टीकरण रंत्रणा, पाण्याचा पुर्नवापर, पाणीपट्टी धोरण इ.) पाणी आडवा, पाणी जिरवा धोरण व पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाती घेणे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठीच्या उपयोजना (कॅनॉल व धरणाची दुरुस्ती, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण तसेच नवीन प्रकल्पाचे नियोजन, पाटबंधारे खात्याच्या व्यवस्थापनात सुधारणा इ.) शेतीत बदल, शेतीच्या पाण्याचे नियोजन (पीक पद्धतीत बदल, नवीन बीयाणे, पाणी वाटप संस्था, शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण इ.) भूजल व्यवस्थापन आणि कायद्यांची अंमलबजावणी, भूपृष्ठावरच्या पाण्याचे व भूजलाचे सातत्याने ऑडिट करणे.

७) जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन करून षाष्वत विकास करण्यासाठी उपाययोजना: १. शेतीसाठी पाणी पाटाणे दिल्याने भरपूर पाणी जमिनीत झिरपून पाण्याचा अपव्यय होतो यासाठी ठिबक, तुशार सिंचन पद्धतीचा वापर करून जलसंवर्धन करावे. २. सरोवराच्या पाण्याची वाफ होते यासाठी सरोवराच्या पाण्यावर सिटील अल्कहोलसारखे बाश्पीभवन प्रतिबंधक रसायने वापरावीत. ३. पाणी प्रदूषित होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्याची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ४. भूपृष्ठावर स्वच्छ पाण्याचे स्रोत सर्वत्र समान नाहीत तेव्हा सर्वांना घुट्ट पाण्याचा उपयोग समप्रमाणात घेता येणे शक्य नाही. यासाठी उपलब्ध पाण्याच्या वापराचा अतिरेक टाळणे गरजेचे आहे. ५. जगातील विविध देशांनी अंगीकारलेल्या जलसंवर्धन पद्धतीचा आपण काटेकोरपणे वापर केल्यास पाण्याचा योग्य वापर होतून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कमी होण्यास मदत होईल. ६. प्रसारमाध्यमातून पाण्याचे महत्त्व लोकांना समजावून दिले पाहिजे. कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास होणारा दंड व शिक्षा याची सर्वांना जाणीव झाली पाहिजे. पाणी ही राष्ट्रची संपत्ती असल्याने कायद्याचे उल्लंघन करणारा देशद्रोही समजावा व योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे.

निष्कर्ष: १) जलव्यवस्थापन केल्याने पाण्याचा अपव्यय टाळून योग्य वापर होण्यास मदत होईल. २) जलव्यवस्थापन व षाष्वत विकासांमुळे जमिनी क्षारयुक्त न बनता कस वाढण्यास मदत होतून जमिनीचा उतारा वाढेल. ३) पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मदत होईल. ४) दुष्काळजन्य परिस्थितीवर योग्य वेळी मात करण्यासाठी मदत होईल. व होणारे नुकसान टाळेल. ५) भूमीगत पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. ६) जलव्यवस्थापनामुळे व संशोधनामुळे षाष्वत विकास साधता येतो. ७) तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे व उपाययोजनेमुळे ओलिताखातील जमिनीच्या प्रमाणात वाढ होईल. ८) पाणी आडवा, पाणी जिरवा धोरण व पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रम हाती घेणे.

संदर्भ:

१. महाराष्ट्र जलसिंचन आयोग, प्रकरण २, ३ पृष्ठ क. ९१, ९२, १४७ ते १५७
२. नियोजन मंडळ, २००५
३. कृषी भूगोल: डॉ. विठ्ठल धारपुरे
४. पर्यावरण भूगोलशास्त्र: डॉ. विठ्ठल धारपुरे
५. वितळे आयोग पृष्ठ क. १२३
६. सकाळ दि. २४ ऑगस्ट २०१४

७. समाज प्रबोधन पत्रिका जानेवारी-मार्च २००९ च्या
अंकातील श्री.सुर्यकांत बागडे यांचा लेख.
८. आधुनिक किसान (साप्ताहिक) औरंगाबाद
९. धेतकरी धेती विशेषांक
१०. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी